

DIGITALIZAREA JUSTIȚIEI CA MECANISM DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A CORUPȚIEI

DIGITALIZATION OF JUSTICE AS A MECHANISM FOR PREVENTING AND COMBATING CORRUPTION

CZU: 347.971:004:343.24/.297

DOI:10.5281/zenodo.6628111

Veaceslav SOLTAN,

*Procuror, Șef al secției tehnologii informaționale și combaterea crimelor
cibernetice din cadrul Procuraturii Generale a Republicii Moldova*

Doctorand, USM

Summary

This article proposes reform initiatives on the digitalization of justice aimed at preventing and combating corruption in the justice sector (judges and prosecutors in the Republic of Moldova), prosecutors, detectives, analyzing the implementation and development of information technology in the prosecution system, courts, the interconnection of different information systems, the automated generation of reports, eliminating to the maximum the human factor, as the main point of reference in the development of corruption in different sectors of the Republic of Moldova. to streamline the activity of the courts by identifying the problems but also formulating the solutions, based on the experience of the model courts.

Keywords: *digitization, justice, information technology, computer system, law enforcement, court, prosecutor, information program for file management, computer system: Criminal investigation E-file.*

Introducere

Corupția este un obstacol în calea creșterii economice. Prin deturnarea resurselor de la rezultatele productive din punct de vedere economic, aceasta subminează eficiența cheltuielilor publice. În plus, mai ales atunci când resursele publice sunt limitate, corupția subminează sustenabilitatea bugetelor publice și reduce fondurile publice destinate investițiilor. În scenariile de deficit, costul serviciului acelei părți a datoriei care rezultă din corupție are un impact suplimentar pe termen lung asupra fondurilor publice.

Fenomenul corupției este unul complex, multistructural și multidimensional, un fenomen economic, social și politic, a cărui complexitate este determinată de diverse cauze, care pot fi grupate în: economice, instituționale, de ordin legal, politice, sociale și morale.

Cauzele economice rezidă în: costul ridicat al vieții, cu o tendință de creștere continuă; degradarea economiei și, ca efect, pauperizarea populației; salariile joase, plătite cu întârziere, ale funcționarilor publici; bugetul de stat neviabil; supra reglementarea sectorului privat.

Cauzele instituționale cuprind: politica de cadre defectuoasă; promovarea în posturi de răspundere a unor persoane incompetente și corupte; lipsa de

transparență în activitatea administrației publice centrale și locale, în organele de drept; libertatea excesivă acordată factorilor de decizie; posibilitatea redusă de demascare a persoanelor corupte; înzestrarea insuficientă a organelor de drept cu mijloace tehnice; lipsa de resurse umane, logistice și de tactici eficiente.

Cauzele de ordin legal rezidă în lacunele existente în legislație, în lipsa unor mecanisme eficiente de executare a acesteia.

Cauzele politice constau în: lipsa de voință și de responsabilitate politică; existența unor factori interni și externi care impun interesele de grup la luarea unor decizii; nesoluționarea problemei raioanelor de est; erorile comise în procesul de realizare a reformelor economice și sociale; concurența politică neloială; traficul de influență asupra mass-media și organelor de drept.

Cauzele sociale și morale țin de cultură, mentalitate, tradiții de activitate corecțională în organele puterii și de drept și constau în: dezintegrarea și demoralizarea societății; erodarea valorilor etice; informarea insuficientă a societății civile; apatia și pasivitatea civică; toleranța publică; polarizarea socială; dependența mijloacelor de informare în masă.

Multitudinea cauzelor corupției determină diversitatea sferelor afectate și complexitatea acțiunilor necesare prevenirii și combaterii acestui fenomen, care este generată de societate, care la rândul său reprezintă un grup de persoane între care se manifestă relații permanente.

Tehnologia este un proces cu caracter social-istoric și, ca atare, nu poate fi abordată separat de întreaga realitate socială, de cultură și de filosofie. Sub acest aspect, se poate afirma că omul a devenit uman din momentul în care a început să muncească, să gândească și să creeze tehnologie, construind, treptat, între societate și natură, un mediu tehnologic tot mai dens, cu impact profund asupra dezvoltării.

În condițiile în care societatea umană a devenit din ce în ce mai dependentă de informații și de prelucrarea, transmiterea acestora, a apărut conceptul de societate informațională. Noile tehnologii informaționale și de comunicație au avut un rol deosebit, contribuind la modificarea fundamentală a organizării și funcționării instituțiilor statului, a activității economice, a modului în care oamenii muncesc, trăiesc sau comunica între ei.

Principalul vector al Societății Informaționale îl reprezintă **Internetul**, cu întreaga lui gamă de avantaje (poștă electronică, comerț electronic, tranzacții electronice etc.). Internetul a devenit un fenomen socio-tehnic mult mediatizat. Acesta a avut, are și va avea un impact determinat asupra societății și viitorului său. Oamenii sunt atrași de acest fenomen și îi dedică foarte mult timp, modificând moduri de lucru ori afectând interacțiunea umană. Este evidentă tendința Internetului să revoluționeze informația și mijloacele de divertisment, afectând producția și consumul acestora, transformând viața socială și comportamentul nostru, chiar și instituțiile politice și rolul cetățenilor în cadrul acestora.

Datorită internetului nu mai există aproape nimic care să nu poată fi făcut din fotoliul confortabil de acasă, de la vizitarea magazinelor de toate tipurile, plă-

tirea facturilor, munca de cercetare și documentare pentru diverse lucrări și, chiar păstrarea legăturilor cu familia și prietenii aflați la mii de kilometri depărtare. Comunicarea, care înainte însemna, scrierea unor scrisori, a fost acum redusă la câteva click-uri cu mouse-ul; astfel, oamenii au posibilitatea să corespundă prin e-mail mult mai rapid și eficient decât prin poșta tradițională. Aspectele pozitive ale internetului nu pot fi măsurate, în timp ce, unele dintre aspectele negative pot fi ușor evidențiate.

Impactul pozitiv al Internet-ului se exteriorizează ușor în domenii multiple printre care evidențiem:

- **Sectorul SĂNĂTATE:** accesul la cunoștințele de bază despre sănătate și maladii și a informațiilor internaționale, de exemplu după *Organizația Mondială a Sănătății (OMS)*; posibilitatea schimbării informațiilor cu medici, epidemiologi etc. Asupra problemelor urgente; livrare imediată și automată, alertă privind sănătatea (epidemii etc.), participarea la crearea rețelelor specifice sănătății „HEALTHNET”.

- **Sectorul ECONOMIC:** schimburi de baze pe zi în interiorul țârilor (birouri regionale), cât și în exteriorul țării (organisme internaționale): **cybereconomie**.

- **Sectorul AGRICULTURĂ:** acces la bibliotecile specializate, acces la informația economică pentru piață, acces la site-urile de informare relativă despre oferte preconizate, constatările prin observare pe satelit.

- **Sectorul EDUCAȚIE:** accesul cercetătorilor din întreaga lume, facilitări de cercetări conjugate, de asemenea la distanță, schimburi culturale între studenți din mai multe țări, formare la distanță, material pedagogic utilizabil la cursuri, acces în toate bibliotecile traversând lumea.

- **Sectorul JUSTIȚIEI:** accesul veridic și operativ a judecătorilor, procurorilor, avocaților, organelor de urmărire penală, agenților constatatori la toată informația digitalizată la toate sistemele informatice naționale și internaționale, generarea automată a rapoartelor statistice lunare, trimestriale, anuale sau operative, a actelor procesuale în baza șabloanelor pre configurate, a numerelor de înregistrare a sesizărilor în Registrul 1 și a cauzelor penale, schimbul de date în timp real cu alte sisteme informaționale, notificarea în timp util a termenilor, contabilizarea automată a sechestrelor și a prejudiciului reparat, arhiva dosarelor penale și extragerea datelor istorice, accesul instant la informația operative, monitorizarea continuă a fiecărei cauze penale, etc. acțiuni care ar preveni și ar combate corupția în sectorul justiției din Republica Moldova.

Analiza problemei și justificarea soluției

În prezent structurile de drept ale Republicii Moldova dețin, de regulă, sisteme informaționale proprii, în urma activității cărora sânt create anumite resurse informaționale. Deseori sistemele informaționale cuprind fragmentar activitatea instituțiilor, adică, parțial, evidenta este ținută pe suporturi de hârtie (fișe,

registre), parțial, este automatizată. Totodată, sistemele existente funcționează autonom, fără integrare reciprocă, dublând evidenta unora și acelorași obiecte informaționale.

Dezintegrarea resurselor informaționale nu permite utilizarea eficientă a informației stocate în combaterea criminalității. Pentru a ieși din situația existentă este necesar de a crea resurse informaționale unice ale organelor de drept din țară, formarea cărora ar fi asigurată atât de sistemele informaționale departamentale, cit și de sistemele informaționale specializate.

Integrarea sistemelor informaționale ale organelor de drept este prevăzută de Programul de stat de combatere a criminalității și corupției pentru anii 2003-2005, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1693 din 27 decembrie 2002. În cadrul acestui proiect, în sfera de ocrotire a normelor de drept trebuie integrate reciproc resursele informaționale existente sau nou-formate la toate nivelurile de dirijare. Aceasta va permite asigurarea funcționării eficiente a tuturor organelor de drept, ameliorarea considerabilă a interacțiunii lor, utilizarea mai amplă a informației colectate, în scopul prevenirii și contracarării corupției.

Ca rezultat a fost elaborată și aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 1202 din 17.10.2006 Concepția *Sistemului informațional integrat al organelor de drept* destinat pentru asigurarea integrării resurselor informaționale distribuite (bazelor de date), formate atât de organele de drept, cât și de alte structuri de stat, la diferite niveluri (republican, raional și local), accesului operativ la ele, activității analitice, de prognozare, prevenire și combatere a **criminalității**. Care va permite de a oferi informația respectivă conducerii țării, autorităților administrației publice, persoanelor fizice și juridice în modul stabilit de legislația în vigoare.

Figura 1. Sistemul Informațional Integrat al Organelor de Drept

În această ordine de idei a fost elaborat și implementat Programul Informațional Computerizat de Gestionare a Dosarelor (*Moldova Court Information System (MCIS)*), de către Programul de Asistentă Rapidă pentru Buna Guvernare, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și administrat de Millennium Partners Consulting, LLC. PICGD a fost elaborat în colaborare cu Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiției, Curtea Supremă de Justiție, Institutul Național al Justiției, precum și cu reprezentanți ai instanțelor judecătorești din Republica Moldova.

Programul Informațional Computerizat de Gestionare a Dosarelor constituie o parte componentă a efortului de consolidare a sistemului judiciar moldovenesc și de prevenire și combatere a corupției. Eliminarea corupției din sistemul judecătoresc prin intermediul tehnologizării actului juridic se realizează prin:

- Evidența electronică a dosarelor
- Evidența electronică a participanților la proces
- Repartizarea aleatorie a cauzelor
- Evidența electronică a ședințelor de judecată
- Existența sumarului dosarului, care oferă posibilitatea de a vizualiza toate datele despre dosar pe o singură pagină
- Înregistrarea automatizată în fișa acțiunilor a tuturor activităților efectuate de utilizatorii sistemului
- Întocmirea actelor procedurale în format electronic cu posibilitatea încărcării în sistem a diferitor modele de acte
- Întocmirea citațiilor în format electronic cu completarea automatizată a diferitor câmpuri
- Programarea electronică a ședințelor de judecată prin intermediul calendarului
- Posibilitatea de a imprima lista cauzelor fixate pentru judecare în instanța de judecată
- Existența unui sistem avansat de căutare a dosarelor
- Existența unui sistem avansat de înștiințări
- Evidența electronică a dosarelor arhivate
- Întocmirea și evidența automatizată a titlurilor executorii.

Un alt sistem, instituit în Procuratura Republicii Moldova constă în implementarea dosarului penal în format electronic; crearea și dezvoltarea unei resurse informaționale unice a Procuraturii; dezvoltarea soluțiilor tehnice flexibile și modulare care ar permite îmbunătățirea activității Procuraturii și interconectarea cu diferite module ale sistemelor informaționale ale Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Național Anticorupție, Serviciului Vamal, Ministerului Justiției, Agenției Servicii Publice, Casa Națională de Asigurări Sociale, precum și ale altor autorități și instituții publice din Republica Moldova; asigurarea probității și îmbunătățirea calității activității procurorului; facilitarea elaborării standardelor de activitate ale procurorilor și ale altor angajați ai Procuraturii; evaluarea automa-

tizată a performanțelor acestora și stabilirea mecanismelor de monitorizare; sporirea transparenței proceselor este Sistemul informațional automatizat „Urmărire penală: E-Dosar”.

Acest sistem a fost creat conform Strategiei de reformare a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, aprobată prin Legea nr.231 din 25.11.2011 și Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.6 din 16.02.2012, Legii nr.216 din 29.05.2003 cu privire la Sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor, Hotărârii Guvernului nr.770 din 06.07.2004 cu privire la Sistemul informațional integrat automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni, Concepției Sistemului informațional automatizat „Registrul informației criminalistice și criminologice”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.633 din 06.06.2007, Concepției Sistemului informațional integrat al organelor de drept, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1202 din 17.10.2006.

Sarcinile de bază ale Sistemului sunt următoarele:

a) **eficientizarea proceselor:**

- automatizarea procedurilor interne;
- oferirea accesului în timp real la date actualizate;
- sporirea calității actelor procesuale emise de către procuror;
- asigurarea desfășurării procesului penal în termen rezonabil;
- respectarea disciplinei executorii în procesul de instrumentare a cauzelor penale;
- evitarea dublării de resurse și competențe;
- dezvoltarea profesională și optimizarea personalului Procuraturii;
- standardizarea și unificarea practicii de urmărire penală, prin generarea proiectelor electronice precompletate ale actelor procesuale ale procurorului;
- eliminarea treptată a gestionării datelor pe suport de hârtie prin implementarea dosarelor și a documentelor electronice;
- comunicarea rapidă între entitățile Sistemului;
- asigurarea respectării dreptului la inviolabilitatea vieții intime, familiale și private în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal;
- perfecționarea posibilităților de analiză statistică și criminologică;

b) **creșterea gradului de transparență:**

- asigurarea accesului societății civile la informațiile de interes public;
- prezentarea online a informațiilor publice despre activitatea Procuraturii;
- aprofundarea relațiilor de colaborare între organele de drept și mass-media, pentru a se asigura o informare corectă și exactă a opiniei publice;
- acordarea de servicii electronice pentru participanții la proces implicați în actul de justiție, inclusiv prin depunerea plângerilor, cererilor, demersurilor electronice, cu utilizarea semnăturii electronice;
- deschiderea către alte sisteme informaționale publice pentru a prelua și a transmite informații necesare;

c) **securizarea informațiilor cu accesibilitate limitată:**

- securizarea proceselor de prelucrare a datelor colectate în cadrul urmării penale;

- implementarea unei politici de acces în Sistem pentru toți procurorii, consultanții acestora și specialiștii din cadrul Procuraturii Generale, procuraturilor specializate și celor teritoriale, care utilizează Sistemul (în continuare *utilizatorii Sistemului*), în funcție de competențele specifice;

- schimbul de informații dintre Procuratură cu alte autorități și instituții publice prin utilizarea mijloacelor electronice securizate;

d) **prevenirea corupției:**

- implementarea repartizării aleatorii a sesizărilor și a cauzelor penale în Procuratură;

- eliminarea posibilităților de intervenție neautorizată asupra datelor din dosare;

- identificarea posibilelor canale de scurgere a informațiilor din procesele penale aflate în gestiune;

- excluderea posibilității unor eventuale pierderi sau substituirii ale materialelor dosarului penal.

Concluzii

În rezultatul analizei reglementărilor spațiului informațional, de drept și evidențierii unui șir de abordări a fost enunțată destinația primordială a sistemului și enumerate principalele obiective. Orientarea conceptuală a fost aleasă la realizarea unui sistem flexibil și transparent, care să asigure o concentrare mare de informații ușor accesibile tuturor părților implicate în fluxurile de lucru.

Întru asigurarea obiectivelor înaintate soluției informatice și sporirea eficienței activității tuturor instituțiilor implicate în actul justiției, au fost formulate principiile generale de implementare și exploatare a soluției informatice.

O atenție deosebită este acordată integrării tuturor sistemelor informatice externe și utilizarea arhitecturii din *Figura 1*, care va contribui la creșterea unei infrastructuri informaționale integrate, dezvoltând alte instrumente necesare care vor îmbina diferite tehnologii, care vor lucra în armonie ca un sistem unic și dinamic, asigurând o activitate durabilă a instituțiilor statului prin:

- Furnizarea datelor actualizate și complete pentru toți actorii din justiție de zi cu zi;

- Asigurarea unui mediu interactiv de lucru securizat și viabil indiferent de locul aflării;

- Asigurarea unui flux eficient de management al documentelor care include funcționalități de monitorizare și notificare a părților implicate;

- Reducerea cazurilor de întârziere în luarea deciziilor și eliminarea acțiunilor contradictorii care pot avea loc în lipsa informațiilor complete;

- Asigurarea transparenței activității și deciziilor;

- Generarea automată a rapoartelor statistice lunare, trimestriale, anuale sau operative;
- Generarea automată a actelor procesuale în baza șablonelor preconfigurate;
- Generarea automată a numerelor de înregistrare a sesizărilor în Registrul 1 și a cauzelor penale;
- Schimbul de date în timp real cu alte sisteme informaționale;
- Notificarea în timp util a termenilor;
- Contabilizarea automată a sechestrelor și a prejudiciului reparat;
- Arhiva dosarelor penale și extragerea datelor istorice;
- Accesul instant la informația operativă;
- Monitorizarea continuă a fiecărei cauze penale.

Implementând astfel de sisteme informatice, cu așa posibilități, se exclude la maxim implicarea factorului uman, care este un factor primordial de generare a corupției.

Referințe bibliografice:

1. Hanga Vl. *Calculatoarele în serviciul dreptului*, București: Ed. Lumina Lex, 1996.
2. Legea nr. 231 din 25.11.2011 privind aprobarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011–2016
3. Legea nr. 216 din 29.05.2003 cu privire la Sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor
4. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal
5. Hotărârea Guvernului nr. 770 din 06.07.2004 cu privire la Sistemul informațional integrat automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni
6. Hotărârea Guvernului nr. 1202 din 17.10.2006 privind aprobarea Concepției Sistemului informațional integrat al organelor de drept
7. Hotărârea Guvernului nr. 633 din 06.06.2007 privind aprobarea Concepției Sistemului informațional automatizat „Registrul informației criminalistice și criminologice”
8. Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 14.12.2010 privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal
9. Achim Gh. *Metodologia investigării criminalistice a fraudelor informatice*, Editura Omnia, 2000.
10. Amza T., Amza C.-P. *Criminalitatea informatică*, Ed. Lumina Lex, 2003 .
11. Bica Gh., Mihail Gh., Infracțiuni săvârșite prin calculator. În: *Revista de Drept Penal*, 4/1996, p. 85-88.

12. VasIU I., Infrațiuni comise prin calculator. În: *Revista de Drept Penal*, nr. 2/1996.
13. Barbăneagră A. *Codul Penal al Republicii Moldova, Comentariu*, Editura ARC, 2003.

Resurse web:

1. Report of European Commission: Study on the use of innovative technologies in the justice field, September, 2020. [citat 15.03.2022]. Disponibil: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4fb8e194-f634-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en>
2. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), adoptate de statele membre ale Organizației Națiunilor Unite, în cadrul Summit-ului pentru Dezvoltare Durabilă din 25 septembrie 2015. [citat 15.03.2022]. Disponibil: <https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/sustainable-development-goals.html>
3. Technology, Access to Justice and the rule of law: is technology the key to unlocking access to justice innovation?, The Law Society, UK, 2018. [citat 15.03.2022]. Disponibil: <https://www.lawsociety.org.uk/topics/research/technology-access-to-justice-and-the-rule-of-law-report>
4. CEPEJ, 'European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their environment', adopted at the 31st plenary meeting of the CEPEJ (Strasbourg, 3-4 December 2018). [citat 15.03.2022]. Disponibil: <https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c>
5. Standardele Curții de Primă Instanță din Michigan pentru Tehnologia Tribunalului. [citat 15.03.2022]. Disponibil: https://www.ncsc.org/__data/assets/pdf_file/0016/40363/RRT-Technology-Guidance-on-Remote-Hearings.pdf.
6. P. Nemitz, Constitutional democracy and technology in the age of artificial intelligence, vol. 376, Royal Society Publishing, 201. [citat 15.03.2022]. Disponibil: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3234336
7. Carolyn McKay, 'Predicting risk in criminal procedure: actuarial tools, algorithms, AI and judicial decision-making', The University of Sydney Law School, November 2019. [citat 15.03.2022]. Disponibil: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3494076
8. Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației. [citat 15.03.2022]. Disponibil: www.guv.ro.
9. Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației. [citat 15.03.2022]. Disponibil: www.mcti.ro.